

Análisis comparativo de dos momentos de Evaluación Avanzada del Desempeño y eficiencia en una empresa

Rafael Rivera Rodríguez y María Cristina González

Universidad Americana de Europa

rafael.rivera@comunidadfuturo.com

Área de participación: Ingeniería administrativa)

Resumen

En el presente trabajo se presenta la comparación de los resultados obtenidos en dos ocasiones, en una empresa del sector maquilador en distintos periodos de la aplicación de "evaluación avanzada del desempeño" (EVA). Para tal efecto se analizan los efectos en alcance en cantidad de personal implicado y conductas tratadas, complejidad de los registros, prueba de variables, procesos conductuales, posibilidad de extensión al resto del personal, tiempo real y resistencia al cambio.

La población abarcada en el primer caso es de nueve gerentes más su personal, que fluctúan entre los 18 y 50 años de edad, de distintos niveles, que van de operador a supervisor. En el segundo caso, se trata de los nueve gerentes a cargo de los diferentes departamentos de la empresa.

Los resultados finales, permiten observar una evolución en la eficiencia del sistema, de periodo a periodo.

Palabras clave: evaluación; desempeño; sistema

Abstract

This paper presents the comparison of the results obtained on two occasions, in a company in the maquiladora sector in different periods of the application of "advanced performance evaluation" (APE). For this purpose, the effects in scope in number of personnel involved and behaviors treated, complexity of the records, testing of variables, behavioral processes, possibility of extension to the rest of the staff, real time and resistance to change are analyzed.

The population covered in the first case is nine managers plus their staff, who fluctuate between 18 and 50 years of age, of different levels, ranging from operator to supervisor. In the second case, these are the nine managers in charge of the different departments of the company. The final results allow us to observe an evolution in the efficiency of the system, from period to period

Key words: Evaluation; Performance; System

Introducción

La evaluación avanzada del desempeño (EVA) (Lira, R.M. y Rivera R., 2017) (Rivera R. 2010, 2012, 2014) es un sistema de ingeniería de la conducta, basado en diversas teorías conductuales:

Del condicionamiento operante, (Cofer y Appley, 1971), (Bolles, 1980), (Ferster y Perrot, 1994), (Hilgard y Bower, 1973), (Holland y Skinner, 1990), (Honig, 1980), (Honig y Staddon, 1983), (Keller, 1992), (Millenson, J. R., 1974), (Ribes y Harzem, 1990), (Skinner, 1957, 1974, 1981, 1991), que concluye que esta se sostiene a través de la obtención de estímulos de consecuencia, en una situación dada.

Teoría interconductual, que adopta una visión de campos, en donde el énfasis era no sobre una conducta única, sino en el Inter juego de varias, con un resto de condiciones determinantes del medio. (Guevara, 1994).

Teoría general del universo interverbal (UIV), donde se define el UIV como "...el conjunto formado por la serie de contingencias entre eventos y conductas, que al fin también son eventos pertenecientes a

espacios determinados incluyendo esos eventos y conductas. En términos profanos, contempla el pasado y el presente de esos estados de contingencias, sus límites están dados por los eventos orgánicos, fisicoquímicos y convencionales que contemplan el conjunto en total..." (Rivera, 2007, p. 135)

EVA en las empresas es un procedimiento que generalmente acompaña todo proceso de administración de recursos humanos y que lleva a la asignación y ajuste de premios e ingresos económicos para los trabajadores de acuerdo a los compromisos asignados a su puesto (Grados, J., Beutelspacher, O. y Castro, M.A., 1990), (Lira, R.M., 2006), (Lira y Rivera. 2014, 2016, 2017), (Luthans, F. y Kreitner, R., 1999), (Rivera, 1989, 2010, 2012, 2014, 2019), (Tyson, S. y Jackson, T., 1997).

Precisamente esta evaluación ha representado una dificultad que enfrentan los empresarios, en cuanto a justicia y productividad, ya que por mucho tiempo genero incertidumbre respecto a su eficiencia, considerando el riesgo de ser subjetivos sus procedimientos.

Desde la aparición de los procedimientos conductuales, aplicados al entorno laboral (Grados, J., Beutelspacher, O. y Castro, M.A., 1990), se ha visto beneficiada gracias a un cambio de perspectiva de la misma, basándose en procedimientos que se encaminaban a la utilización de inventarios conductuales. Sin embargo, surgió el procedimiento conocido como economía de fichas, que es un sistema desarrollado y publicado por Ayllon y Azrin (1974) bajo el mismo nombre.

Como ya existía suficiente evidencia empírica de las relaciones funcionales entre la conducta y los estímulos del medio ambiente, el desarrollo de este sistema significó un gran avance, no solo en ambientes psiquiátricos -donde originalmente se llevó a cabo-, sino en otros escenarios institucionales, como los escolares (Skinner, B.F., 1991) (Sulzer Azaroff y Mayer,1991) (Rivera, 2014), y para nuestro caso, en los empresariales (Luthans y Kreitner, 1999), (Lira y Rivera, 2014).

Se parte de la base de que un puntaje o una ficha es un reforzador generalizado (ver Fig. 1), dado que puede ser canjeado por una variedad amplia de reforzadores naturales.

Figura 1. Ejemplo de Reforzador Generalizado

En la fig.1 podemos ver una ejemplificación de lo que es un reforzador generalizado (E+G). Se presenta una conducta (C), de acuerdo al proceso de condicionamiento operante, cuya aparición guarda contingencia con un estímulo discriminativo (Ed), que es la señal para que C se presente, y el evento de estímulo, que arbitrariamente se establecerá como un reforzador generalizado (E+G), que serán puntuaciones o fichas, cuya cantidad, dará acceso a una variedad de reforzadores considerados naturales para el grupo de personas implicado.

El sistema es llamado economía de fichas, porque supone un contexto en donde la persona gana puntos en la medida que realiza conductas preestablecidas en un acuerdo con quien administra dichos puntos.

La economía de fichas, es un sistema que está basado en la teoría conductual, teoría que ha

surgido en el campo del análisis experimental de la conducta, (Castro, 1977), (Cofer y Appley, 1971), (Ferster y Perrot, 1994), (Hilgard y Bower, 1973), (Holland y Skinner, 1990), (Honig, 1980, 1983), (Millenson, J. R., 1974), (Skinner, 1957, 1974, 1998).

El ambiente laboral, particularmente el que se presenta en las empresas maquiladoras en Ciudad Juárez, representa una variedad de estresores para la comunidad que pasa en ellas, día a día, que requieren estrategias que fortalezcan una atención a riesgos de tipo psicosocial, mencionadas en la Norma Oficial Mexicana 035, definiendo estos como:

“Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia (ciclo circadiano) y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.” (Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, (2018))”

Al realizar un análisis de esta norma, se pueden distinguir los siguientes aspectos, al considerar los determinantes del cumplimiento de la misma, en cuanto a programas de atención a los mencionados factores: Evaluación de desempeño adecuada; ambiente laboral satisfactorio; satisfacción del trabajador; adherencia del trabajador a la empresa; empatía con el trabajador; evaluación de conductas de riesgo; intervención eficiente; evaluación eficiente de intervención.

Dadas estas condiciones, se estableció como procedimiento principal, la instalación del sistema EVA (Lira y Rivera, 2014) en dos momentos, en la empresa maquiladora Mack Technologies de Ciudad Juárez Chihuahua. Caso 1, del 24 de marzo de 2017 a agosto del mismo año, y caso 2 del dos de enero del 2020 al 20 de marzo del mismo año. Dichas estrategias, no implican un caso único experimental, pues las poblaciones variaron, tanto en número como en puestos analizados. Sin embargo, lo que se pretende es analizar la evolución del sistema EVA, de momento a momento, sobre la conducta laboral como variable dependiente general, lo cual es común en los dos casos, en el marco de campo real que una misma empresa implica, en dos tiempos diferentes de su desarrollo. Así entonces, el diseño metodológico es el mismo en ambos casos, y como tal, el procedimiento en general.

Hipótesis de trabajo:

Variable Independiente. - Sistema EVA.

Variable Dependiente. - Aumento y disminución de indicadores conductuales de estrés y distrés laboral (Ivancevich y Matesson, 1992), en términos de correlación positiva y negativa.

Hipótesis general de trabajo:

La aplicación del Sistema EVA, en una empresa, puede generar aumento y disminución de indicadores conductuales de estrés y distrés laboral respectivamente, en términos de correlación positiva y negativa.

Hipótesis específicas:

1. La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Disminución de la frecuencia o intensidad de problemas médicos relacionados con estrés
2. La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Resultados positivos en el diagnóstico obtenido de Inventarios de Síntomas de Estrés
3. La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Resultados de satisfacción en encuestas de satisfacción, como la Guía 2 de la NOM 035 en México.
4. La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Incremento de tasas de respuesta de asertividad
5. La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Disminución de conflictos laborales relacionados con conducta agresiva
6. La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Correlación positiva y negativa entre las diversas variables.

Metodología

Materiales

- SIMUIV (dos CD)
- Servidor para almacenaje de datos. De CF o la empresa
- Computadoras con Office 2010. 3gb RAM, con acceso a Internet. Para personal que se auto registra y personal que evalúa.

Desarrollo

Población Objetivo:

Caso 1: Asignación por juicio: Gerentes (7), Supervisores y jefes de Línea (55). Operadores de almacén (34).

Caso 2: Gerentes (9).

Diseño metodológico: Línea Base conductual Tipo AB, Criterio cambiante, bajo un contexto de operante libre.

Procedimiento

1. Selección de objetivos conductuales
 - a. Selección del área de atención. Análisis preliminar del entorno general y particular
 - b. Determinación de la pertinencia de los objetivos
 - c. Operacionalización de términos
 - d. Análisis de precursores conductuales
 - e. Análisis de sistemas de registros afines, ya instalados en su sistema
2. Preparación de las bases de datos de UIV
 - a. Ubicación de centro de computo
 - b. Determinación de la amplitud de las bases de datos, así como de la calidad de los mismos.
 - c. Instalación de software en computadoras de su empresa.
3. Evaluación inicial para pre diagnóstico (primeras dos semanas)
 - a. Establecimiento de Líneas base conductuales
 - b. Capacitación a trabajadores en los procedimientos de registro
 - c. Capacitación a mandos, en los procedimientos de registro (Figura 8)
 - d. Inicio de llenado de registros EVA
 - e. Evaluación inicial. Al inicio del Programa, es necesario contar con una base de datos confiable, que permita tener un parámetro inicial. Esta será contemplada por las primeras dos semanas de registros. (Figura 9)
 - f. El analista realiza el estudio de la evolución de los datos vaciados
 - g. Determinación de reforzadores y decrementadores de conducta potenciales (Consultor) Análisis de Tasas de Respuesta e Intensidad de las conductas objetivo
4. Análisis de datos para Predicción y dirección de sistemas
 - a. Línea base conductual AB, de Universos Interverbales
 - b. Análisis de productividad y resistencia al cambio
 - c. Impacto conductas objetivo En base a los recursos informáticos, establecimiento de predicciones
 - d. Determinación de estrategias a seguir para el control de los nuevos objetivos en cuanto a la conformación de los universos interverbales
 - e. Recomendaciones para el personal directivo (Figuras 11, 12 y 13)
5. Intervención

- a. Establecimiento de programas para la adquisición, mantenimiento de conductas adecuadas y reducción de conductas inadecuadas
 1. Capacitación a personal
 2. Sistema de control de conducta técnicamente dirigido
 3. Aplicación de estrategias como prueba de elementos de control positivo.
 4. Monitoreo mediante sistemas de registro.
 5. Correcciones.
6. Evaluación del Sistema y determinación de siguiente etapa
 - a. Se hace mediante una junta para el análisis de los datos, con el personal Directivo (Figura 14).
 - b. Se aplica una encuesta de Clima laboral para analizar correlaciones

Resultados

Caso 1

Objetivos conductuales:

Trabajo en Equipo (C1). Apoyar a los compañeros para lograr un objetivo completo, en tiempo y forma. Hacer la parte que le corresponde y más allá de esta, para el logro del total.

Respeto (C2). Establecer relaciones que impliquen comunicación asertiva, cuidado de los compañeros y de la empresa.

Retos (C3). Determinación y grado de logro de objetivos establecidos por la empresa, o por el propio trabajador.

La figura 2 presenta el comparativo del objetivo conductual “trabajo en equipo”, de todos los Gerentes a los 180 días del ejercicio. La gráfica muestra el promedio de todos los días, uno tras otro.

Figura 2. SIMIUV de todas las conductas, por todos directivos durante los seis meses.

En la figura 3 se presenta el resultado del global de los procesos, de acuerdo a la fórmula del UIVc, en el caso de cada conducta específica, durante los seis meses que duró la intervención. Aquí mismo se presentan

las nomenclaturas y presencia en tiempo de las variables reconocidas. La = descripción de las variables se presenta en la tabla 3. A = Retroalimentación a Gerentes. B = Detección de los casos en que no se había llenado puntos a la fecha correspondiente. F = La bajada al piso de Gerente de Calidad. Específicamente para el rubro de C1 (trabajo en equipo), para poder probar si la estrategia es funcional, se recomienda ver si hay correlación positiva con los métricos en producción. métrico de productividad. D= Sesiones de Entrenamiento en Comunicación. H= Se dio seguimiento con gerente de calidad y gerente de ingeniería, para el manejo de comunicación dentro de los procesos de entrega de producto nuevo a producción. A+G= Retroalimentación de Gerentes + Baja de puntos a personal y luego ajuste

Figura 3. Macro Universo Interverbal durante los 6 meses

Caso 2

Selección de objetivos conductuales

1. Honestidad. No discrepancias entre datos y realidad. Que sus datos tengan una dirección real de hechos. El hecho congruente con el compromiso
2. Responsabilidad. Que se llegue puntual a su hora de entrada, sin excusas. Entregar lo justo en tiempo y forma. Si es requerido, quedarse más tiempo que la hora de salida. Asumir la dirección make it hapen
3. Trabajo en equipo. Apoyar a los compañeros para lograr un objetivo completo, en tiempo y forma. Hacer la parte que le corresponde y más allá para el logro del total
4. Sentido de urgencia. Distinguir las prioridades. Make it hapen
5. Sentido de pertenencia. Asumir cuando existe una queja, que la solución es propia. Resolverla hasta el final. Hacer análisis de causa-raíz. Cumplir una tarea asignada, hasta su totalidad

Las gráficas presentadas en la Figura 4, nos muestran la alimentación en tiempo real, de la información relativa al desempeño de todos los Gerentes, rubro por rubro, durante los primeros meses.

Figura 4. Todos los Gerentes, conducta por conducta, en lo que duro el proceso

En la tabla 1 se muestran las claves y conductas que se presentaron durante el estudio, de acuerdo a las clases establecidas que fueron Honestidad, Responsabilidad, Trabajo en equipo, sentido de urgencia y Sentido de pertenencia.

Tabla 1. Conductas detectadas como variables de intervención

Honestidad		Responsabilidad	
C1.1.1	confirmar la informacion que le pasan los demas trabajadores	C1.1.1	confirmar la informacion que le pasan los demas trabajadores
C1.1.2	Congruencia entre decir y hacer	C1.2.1	Puntualidad
C1.1.3		C1.2.2	Dedicar el tiempo y trabajo suficiente a sus compromisos con la planta
C1.1.4		C1.2.3	Estar pendiente de problemas que se suscitan dia a dia
C1.1.5		C1.2.4	

Trabajo en Equipo		Sentido de Urgencia	
C1.3.1	Generar estrategias para mejora de trabajo en equipo	C1.1.1	confirmar la informacion que le pasan los demas trabajadores
C1.3.2	Claridad en el mando	C1.4.1	Promover sentido de urgencia
C1.3.3	Delegar adecuado	C1.4.2	
C1.3.4	Supervision de trabajo	C1.4.3	
C1.3.5	Lograr que el equipo termine en tiempo y forma	C1.4.4	
C1.3.6	Modelar haciendo el trabajo	C1.4.5	

Sentido de Pertenencia	
C1.5.1	Promover sentido de pertenencia
C1.5.2	

En la tabla 2, de acuerdo con la teoría del condicionamiento operante, se describen los estímulos de consecuencia (EC) y los estímulos discriminativos con su respectiva fuerza en unidades rivs.

Tabla 2. Estímulos de consecuencia EC) y Estímulos discriminativos (ED)

EC		rivs	ED		rivs
EC1	GANANCIA DE PUNTOS	100	ED1	MANDO	62.5
EC2	NO GANANCIA DE PUNTOS	n	ED2	ADVERTENCIA DE EC1	62.5
EC3	Solo retroalimenta	62.5	ED3	ADVERTENCIA DE EC2	62.5

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la tabla 3, a manera de conclusión, se pueden observar las diferencias entre los dos casos, que permiten ver el avance de uno al otro, en los diversos indicadores señalados en el presente trabajo.

Tabla 3. Cuadro comparativo de casos

		Caso 1	Caso 2
General	La aplicación del Sistema EVA, en una empresa, puede generar aumento y disminución de indicadores conductuales de estrés y distrés laboral respectivamente, en términos de correlación positiva y negativa.	SI	SI
1	La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Disminución de la frecuencia o intensidad de problemas médicos relacionados con estrés	SD	SD
2	La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Resultados positivos en el diagnostico obtenido de Inventarios de Síntomas de Estrés	SD	SD
3	La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Resultados de satisfacción en encuestas de satisfacción, como la Guía 2 de la NOM 035 en México.	SD	SD
4	La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Incremento de tasas de respuesta de asertividad	SI	SI
5	La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Disminución de conflictos laborales relacionados con conducta agresiva	SI	SI
6	La aplicación del Sistema EVA en una empresa, genera Correlación positiva y negativa entre las diversas variables	SI	SI

Conclusiones

Se puede considerar que, aunque hubo las limitantes mencionadas marcadas en la tabla 3, en cuanto a la validación completa de la hipótesis general y los objetivos 1, 2 y 3, hubo una evolución positiva del caso 1 al 2, que abarca los objetivos 4, 5 y 6. dadas las siguientes consideraciones:

Los registros se hicieron más pormenorizados, aumentando la cantidad de indicadores conductuales de tres a cinco, con la posibilidad de que esta condición fuera ilimitada. Mientras en el caso 1, la posibilidad de refuerzo de conductas adecuadas quedo en plano potencial, en el caso 2 si se realizó, de tal forma que mientras en el caso 1, el establecimiento de la relación de contingencia fue confuso, en caso 2 si fue claro, al poder distinguir las variables de intervención. Los registros en el tiempo real en el caso 1 no fueron inmediatos, mientras que el caso 2 sí. Dadas las anteriores condiciones, se puede considerar que el sistema si se volvió una herramienta para intervención en factores de estrés.

Los procesos de adquisición, reducción y mantenimiento de conductas se dieron en caso 2. Como se puede ver en la figura 3, tomando en cuenta la definición de respeto (C2), existió un proceso confirmado en este rubro, como indicador de conductas asertivas. Lo mismo se puede concluir en el caso 2, en donde la

retroalimentación (EC3) del gerente general se presenta relacionada con el incremento en las conductas de trabajo en equipo, sentido de urgencia y sentido de pertenencia presentadas en la figura 4.

También en el caso 2 se fomentó asertividad y disminución de conflictos laborales relacionados con conducta agresiva, habiendo por lo menos correlación negativa entre las diversas variables siguiendo el supuesto conductual del refuerzo de conductas incompatibles (Vila, Rojas-Iturria, Méndez-Coronel, y Bernal-Gamboa, 2022), (Villamil y Quiroga-Baquero, 2019), partiendo de la base de que asertividad y agresividad si son conductas incompatibles, o sea que en la medida que la primera se presenta, la otra no.

La aplicación en campo real que el presente estudio contemplo a ser un proceso en operantes libres, está sujeta a las variables reales del mismo, como la aceptación por parte de los directivos, de la permanencia del sistema, al menos por un año. Este trabajo, por lo menos, arroja expectativas solidas de le herramienta EVA.

Trabajo a futuro

Habiendo varios aspectos que faltaron de cubrir, señalados en el apartado de conclusiones. Esta condición sería el principal objetivo a realizar en aplicaciones futuro. Requiriéndose dar el tiempo suficiente

Agradecimientos

El autor desea agradecer a:

- Los Directivos y propietarios de la Empresa Maquiladora Mack Technologies, las facilidades brindadas para la realización de este trabajo, en especial a su vicepresidente Oscar Saúl González Gallinar.
- La Universidad Americana de Europa, por el soporte brindado, en especial a la Dra. María Cristina González

Referencias

1. Ayllon, T. y Azrin, N. (1974) *Economía de Fichas, un sistema motivacional para la terapia y la rehabilitación*. México, D.F.: Ed. Trillas.
2. Castro, L. (1977) *Diseños experimentales sin estadística*. México, D.F.: Ed. Trillas.
3. Cofer, C.N. y Appley, M. H. (1971) *Psicología de la motivación*. México D.F.: Ed. Trillas
4. Ferster, C.B. y Perrot, M. C. (1994) *Principios de la Conducta*. México, D, F, Ed. Trillas.
5. Grados, J., Beutelspacher, O., Castro, M.A. (1990) *Calificación de Méritos. Evaluación de la Conducta laboral*. México, D.F.: Editorial Trillas.
6. Guevara, Y. (1994). La teoría interconductual del comportamiento: algunas influencias filosóficas, *Revista Sonorense de Psicología*. Vol.8. Núm. I, Pág. 34
7. Hilgard, E. y Bower, G. (1973) *Teorías del aprendizaje*. México D.F.: Ed. Trillas
8. Holland, J.G y Skinner, B.F. (1990) *Análisis de la Conducta*. México D. F.: Ed. Trillas.
9. Honig, W. K. (1980) *Conducta Operante, investigación y aplicaciones*. México D. F.: Ed. Trillas.
10. Honig, W.K. y Staddon, J.E.R. (1983) *Manual de la conducta operante*. México D. F.: Ed. Trillas
11. Keller, F (1992) *La definición de Psicología*. México, D.F.: Ed. Trillas
12. Lira, R.M. (2006) Evaluación del desempeño de un sistema de producción para tres tipos de entrenamiento en operaciones de ensamble. Tesis de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial. Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. México.
13. Lira, R.M. y Rivera R. (2014) ¿Es posible una Ingeniería de la Conducta? 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Congreso Internacional Kathedra. Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
14. Lira, R. M. y Rivera, R. (2016) *Clínica 16. Proyecto de Inversión. Clínica de la Conducta de Servicios Profesionales en Psicología*. Ciudad Juárez, Chih., México.
15. Lira, R.M. y Rivera R. (2017) *Diseño de una Cultura Empresarial. Caso Real Macktech, Congreso*

Internacional Kathedra, por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

16. Luthans, F. y Kreitner, R. (1999). *Modificación de la conducta organizacional*. México, D.F.: Editorial Trillas.
17. Millenson, J. R. (1974). *Principios de Análisis Conductual*. México D. F.: Ed. Trillas.
18. Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo- Identificación, análisis y prevención (2018) Página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo psicosocial-Identificación y prevención. Recuperado en: <https://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035-stps-2018-factores-de-riesgo-psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-y-prevencion>
19. Ribes, E. y Harzem, P. (1990) *Lenguaje y Conducta*. México D.F.: Ed. Trillas
20. Rivera, R. (1989) El problema Industrial de los Seres Humanos. Tesis de la Licenciatura en Administración de Empresas. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chih., México.
21. Rivera, Rafael. (2007). *Teoría General del Universo Interpersonal*. México D.F.: Editorial El Manual Moderno
22. Rivera, Rafael. (2009). *Comunidad Futuro. Hacia una sociedad psicológicamente sana. Un modelo de Comunidad Sana, para construir y preservar una buena autoestima*. Ciudad Juárez, Chih. México: Ediciones Rafael Rivera R.
23. Rivera R. (2010) SIMUIV y Tecnología de Universos Interpersonales. Un ejemplo, *Revista Electrónica Psicología Científica.com*. Disponible en: <http://www.psicologiacientifica.com/bv/index.php>
24. Rivera R. (2012) Simuiv, análisis y dirección de procesos grupales. El caso Akbal. En Diaz-Loving, Rivera y Reyes. Aportaciones Actuales de la Psicología Social Volumen I. AMEPSO. Disponible en: <https://www.ciad.mx/archivos/desarrollo/publicaciones/Otros/4.pdf>
25. Rivera, Rafael. (2014). *Motivación eficiente en el salón de clases y autocontrol emocional. Ingeniería de la conducta para apoyar al maestro*. Versión en PDF. Ciudad Juárez, Chih. México. Ediciones Rafael Rivera R.
26. Rivera R. (2019) Necesidades de servicios en psicología, presencial y on line sustentados en biga-data: Ciudad Juárez-México. Trabajo Final de Master para la obtención de grado. Programa de Master en Big Data. Universidad Americana de Europa. España.
27. Skinner, B.F. (1957) *La conducta de los organismos*. México, D.F.: Ed. Trillas.
28. Skinner, B.F. (1981) *Conducta Verbal*. México D.F.: Ed. Trillas
29. Skinner, B.F. (1974) *Sobre del conductismo*. Barcelona España: Ediciones Martínez Roca (1987).
30. Skinner, B.F. (1991) *El Análisis de la conducta. Una visión retrospectiva*. México D. F.: Ed. Limusa
31. Skinner, B.F. (1998) *Mas allá de la libertad y la dignidad*. Barcelona, España: Ediciones Martínez Roca.
32. Sulzer Azaroff, B. y Mayer, G.R. (1991) *Procedimientos de Análisis de la conductual aplicado con niños y jóvenes*. México, D.F.: Ed. Trillas
33. Tyson, S. y Jackson, T. (1997) *Esencia del comportamiento organizacional*. México D. F.: Prentice-Hall Hispanoamericana
34. Vila, Javier, Rojas-Iturria, Fátima, Méndez-Coronel, Christian, Bernal-Gamboa, Rodolfo. (2022). *Renovación de respuestas operantes en humanos después de extinción y reforzamiento diferencial de tasas bajas (RDB)*. Revista mexicana de análisis de la conducta. Vol. 48, No 1. Localizado en: https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/publicaciones/libros/Ciencia_Teorica_Practica-Sept-2020.pdf#page=14
35. Villamil Carlos-Wilcen y Quiroga-Baquero, Luis A. (2019) *Análisis del concepto de abstracción y su uso en referencia a las relaciones conductuales*. Perspectivas en Psicología. Vol.15 no.2 Bogotá July/Dec. Epub July 01, 2. Localizado en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982019000200012